

മലയാളപ്പച്ച *malayala pachcha*

റിസേർച്ച് ജേണൽ: ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം

7-ാം ലക്കം

കേരളീയ ആധുനികത:
വിചാരവും വായനയും

പ്രസാധനം

മലയാളവിഭാഗം

കെ.കെ.ടി.എം. ഗവണ്മെന്റ് കോളേജ്

2018

ഉള്ളടക്കം

ഭാഗം ഒന്നു

കേരളീയ ആധുനികത—വ്യവഹാരങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും

ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും—ഒരാമുഖം യാക്കോബ് തോമസ്	11
കേരളീയനവോത്ഥാനവും സർക്കസ്സും: പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡോ.മഹേഷ് മംഗലാട്ട്	18
കേരളത്തിലെ ദലിത് ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹവും മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളും രാജേഷ് ചിറപ്പാട്	32
ജാതിക്കമീതെ ആധുനികനിയമവും കോടതിയും: കോടതികളുടെ ചരിത്രവായന ഡോ. സനിത എൻ.ജി.	42
ആധുനികതയുടെ അച്ചടി പാഠങ്ങൾ കലേഷ്. എം. മാണിയാടൻ	57
മാനകമലയാളവും മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ ജീവിതവും ഡോ.വി.ഹിക്മത്തുല്ല	65

ഭാഗം രണ്ട്

കലയിലെ ആധുനികത

ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ കലയും കാഴ്ചയും ഡോ.കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ	80
കലയും ആധുനികീകരണവും കൂടിയാട്ടം മുൻനിർത്തി ചില ചിന്തകൾ ഡോ. ദേവി കെ വർമ	106
കളമെഴുത്ത്: ദ്രാവിഡ-കീഴാളവൽക്കരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയവും ഷിബി കെ.	113

ഭാഗം മൂന്ന്

ആധുനികതയുടെ ശരീരം

ഉടലും തുണിയും മാനാപമാനങ്ങളും: നഗ്നതാവാദവും മൂലക്കരവും നങ്ങളിലിയും കേരളചരിത്രത്തിലെ ജാതിമതപീഡനങ്ങളും ഡോ. അജയ് ശേഖർ	121
ശരീരത്തിലെ ആധുനികത നാരായണഗുരുവിന്റെ ശരീരദർശനം സുനിൽ കുമാർ കെ. കെ.	140

ആധുനികതയും നവോത്ഥാനവും—ഒരാമുഖം

യാക്കോബ് തോമസ്

അധ്യാപകൻ, കെ.കെ.ടി.എം.ഗവ.കോളേജ്, പുല്ലൂറ്റ്

ആധുനികതയെന്ന സങ്കല്പം ചരിത്രപരമായി വ്യത്യസ്തവിവക്ഷകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടോടെ യൂറോപ്പിൽ വികസിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധതാകാലത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനമായിട്ടാണ് ഇന്നതു നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്. യുക്തിചിന്തയിലും ശാസ്ത്രീയതയിലും വസ്തുനിഷ്ഠതയിലും മതേതരത്വത്തിലുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യവികസനത്തെയാണ് ആധുനികത എന്നർത്ഥമാക്കുന്നത്. കൊളോണിയലിസവും വ്യവസായവല്ക്കരണവും ദേശരാഷ്ട്രവും അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പി പി രവീന്ദ്രൻ എഴുതുന്നു- യൂറോപ്പിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം വികസിച്ചുവന്ന ജ്ഞാനോദയത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന ആധുനികതാവിമർശകരും ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രമാണങ്ങൾ ഇന്നും പ്രസക്തമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ആധുനിക വിമർശകരും ഒരുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയമാണ് ആധുനികതയും കൊളോണിയലിസവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാശ്രിതത്വം എന്ന സങ്കല്പം. ജ്ഞാനോദയത്തോടൊപ്പം വളർന്നുവന്നതും ശാസ്ത്രീയ യുക്തി, ഉദാരമാനവികത, കാല്പനികത, ഭൗതികവികസനം, ഉപകരണവാദം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ളതുമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയാണ് ഇന്ന് ആധുനികതയെന്ന് ഈ വിമർശകർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് (1999, 105). വളരെ വിപുലമായ സാമൂഹ്യമാറ്റത്തെ കേവലം സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമെന്നനിലയിലാണ് ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിലെ ചിന്തകർ പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്ന പ്രശ്നമാണ് ആധുനികത സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ കാണുന്നത്. ആധുനികതയ്ക്ക് പ്രാചീനതയിൽ നിന്നു ഭിന്നമായത് എന്നർത്ഥത്തിനു പരി സവിശേഷമായൊരു ജ്ഞാനരൂപവും സാമൂഹികപ്രക്രിയയുമായി